

В. В. Астахов

**ПРО ВИДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА
«ЦИВІЛЬНЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ» ДЛЯ
ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ
ВИЩОЇ ОСВІТИ ВСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ, ЯКІ
НАВЧАЮТЬСЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ С1 –
ЕКОНОМІКА**

Як відомо, одним із перших в Україні модель спеціаліста – економіст із поглибленою правовою підготовкою – запропонував Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія».¹ Створивши оригінальні навчальні плани та програми інтегрованої підготовки економістів, колектив НУА розробив систему здобуття ними одночасно і широкої фундаментальної правознавчої бази. І що важливо ї саме одночасно, з повним взаємопроникненням та взаємодоповненням як теоретичних курсів, так і практичної підготовки. Підготовка за обраним напрямом дала чудові результати: випускники факультету мають широкий спектр можливостей для працевлаштування, причому зростає кількість випускників, які відкрили та відкривають власний бізнес.

Проте останніми роками в українському суспільстві періодично поживляється дискусія про надвиробництво фахівців у галузі економіки та права. Так, незважаючи на величезну роль представників цих професій у перетвореннях, пов'язаних із побудовою правової держави з ринковою економікою, справедливо відзначається брак висококваліфікованих економістів та юристів, а також зниження рівня економічної та правової освіти загалом.

Причина, на нашу думку, полягає в тому, що спочатку цьому сприяв гіпертрофований попит на зазначені професії в пострадянському

¹ Детально див.: Астахов В. В., Астахова Е. В. мл., Комир Л. И., Строкович А. В. Подготовка современного экономиста: воплощение мечты // «Дорогу осилит идущий»... монография / редкол.: Е. В. Астахова (отв. ред.), В. И. Астахова, Е. В. Батаева [и др.]; под общ. ред. Е. В. Астаховой. – Харьков : Изд-во НУА, 2015. – С. 213–250.

суспільстві, зумовлений не так романтичністю та бажанням випускників скоріше досягти високо матеріального достатку, як катастрофічним зниженням якості підготовки в середній школі і особливо в галузі точних наук та математики. З іншого боку, це було викликано звичайною «боротьбою за виживання», бажанням вишів у жорстких умовах ринкової конкуренції та демографічних проблем просто звести кінці з кінцями, оскільки зазначені напрями підготовки стали модними та гарантували високий попит на них у потенційних абітурієнтів.

В результаті переважна більшість технічних університетів були змушені відкрити привабливі спеціальності, в основному економічної та правової спрямованості, часто не маючи для цього необхідних науково-педагогічних кадрів, наукових шкіл та навіть елементарного набору навчально-методичної літератури. Безумовно, подібне пристосування до нових умов нічого, крім шкоди, принести не могло, адже відкривши підготовку з економіки та права, багато хто пішов шляхом у гіршому випадку простого перейменування спеціальностей на новий лад при збереженні старих традиційних навчальних планів, а в кращому – шляхом простого механічного складання навчальних дисциплін, що вивчаються на економічних та юридичних факультетах, які часто не мають взаємоузгодженості, що часто призводило до дублювання навчальних курсів і, загалом, зниження якості підготовки студентів.

Крім цього, на загострення конкурентної ситуації на ринку освітніх послуг вплинуло відкриття великої кількості приватних вишів, основними напрямками підготовки студентів у яких стали гуманітарні науки та насамперед економіка та право.

Колективи кафедр факультету «Бізнес-управління» ХГУ «НУА» спочатку обрали дещо інший шлях створення напряму підготовки – так званого економіста «з поглибленою правовою підготовкою». Причому правильність обраного на факультеті змісту освітньої діяльності підтверджується і історичними прикладами аналогічної підготовки в нашій країні більш ніж сторічної давності. Так, наприклад, приватний політехнічний інститут, що складався у віданні Міністерства народної освіти в місті Катеринославі (нині Дніпро), створений 5 квітня 1916 року з метою надання технічної та економічної освіти особам

іудейського віросповідання, складався з трьох факультетів, кожен з яких мав по два відділення: Електромеханічний факультет (електротехнічне та механічне відділення) Інженерний факультет (інженерно-будівельне та архітектурне відділення) та Економічний факультет (економічне та комерційне відділення). Загальна тривалість навчального курсу на всіх факультетах складала – 4 роки.

Тут слід підкреслити, що навчальний план економічного факультету включав, крім гуманітарних, загальнотеоретичних і спеціальних курсів, великий обсяг правознавчих дисциплін, а саме: державне та міжнародне право, цивільне право, торгове право, кримінальне право та процес, цивільне та торгове судочинство. Крім перелічених предметів Раді інституту надавалося право вводити викладання і з інших як спеціальних, так і загальноосвітніх предметів.

Таким чином, на початку 20-го століття було виразне розуміння того, що дипломований економіст для ринкової економіки країни, що зароджується, був зобов'язаний володіти великими знаннями в галузі права, що повністю підтверджує необхідність у подібних вимогах і до випускників економічних вузів незалежної України.

Звідси не викликає сумніву той факт, що вільне підприємництво та обмін товарами та послугами, а також вільний продаж власного інтелекту та робочих рук потребують чіткої правової регламентації. Тому головною метою державно-правового втручання в економіку є поєднання високої економічної ефективності виробництва із міцною соціальною захищеністю людини, яка за ринкової економіки відбувається лише через втручання держави шляхом її правового регулювання. При цьому, якщо ринкова стихія та ринкові катаклізми стримуються законом і введені в нормативні рамки, то в цивілізованому суспільстві право та комерція не лише не антиподи, а навпаки складові єдиного процесу. Тому очевидно, що фахівці в галузі економіки, яка діє за законами ринку, мають отримувати значно більший обсяг правових знань, що було успішно реалізовано на практиці факультетом «Бізнес-управління» ХГУ «НУА».

Слід зазначити, що з реалізації зазначеної моделі підготовки фахівця, здатного вирішувати нові економічні проблеми з урахуванням системних правових знань не можна орієнтуватися на поточні і миттєві

сплески ринкового попиту. Тому в основу запропонованої факультетом моделі спеціаліста в галузі економіки та права покладено фундаменталізацію навчання – глибоке освоєння основ сучасних природничих та соціальних наук з метою формування міцних навичок професійного економіко-правового аналізу власної діяльності.

Звідси можна констатувати, що наприкінці першої чверті ХХІ століття освітня програма першого бакалаврського рівня «Бізнес-економіка та її правове забезпечення» факультету «Бізнес-управління» ХГУ «НУА», за відгуками студентів та випускників, викристалізувалася в успішну та монолітну систему підготовки сучасних професійних економістів, які поряд із сучасною економічною підготовкою отримують можливість глибокого вивчення права, що, своєю чергою, дозволяє їм добре розумітися на правових питаннях організації своєї підприємницької діяльності, самостійно та юридично грамотно визначати правові рамки господарських операцій.

Незамінною складовою зазначеної програми виступає блок правових дисциплін, читаних протягом усього періоду бакалаврської підготовки. Що стосується обсягу та змісту правової підготовки, то в її основу покладено глибоке та всебічне вивчення як теорії держави та права, так і базових, профілюючих правових галузей, що сприяє формуванню у випускника факультету як навичок роботи з нормативними документами, особливо в умовах більш ніж динамічного законотворчого процесу, так і у цілому правового способу мислення.

Виходячи з вищевикладеного колектив кафедри економіки та права розпочав створення комплексного навчального посібника за Основами правознавства, першу частину якого – Цивільне та трудове право України – опубліковано у 2024–2025 навчальному році. У перспективі належить розширити посібник розділами сімейного, а також кримінального та адміністративного права. Таким чином прийнятий на факультеті підхід до вивчення правових дисциплін дозволить уникнути дублювання і досягти їх повної інтеграції з блоком дисциплін економічного напрямку.